

**ПОРШЕНЛИ ИЧКИ ЁНУВ ДВИГАТЕЛ ҚИСМЛАРИНИ 3Д
ТЕХНОЛОГИЯСИДА ЛОЙИХАЛАШ, ПРОТОТИПЛАШ ВА
МОДЕЛЛАШ**
**DESIGN, PROTOTYPING AND MODELING OF PISTON INTERNAL
COMBUSTION ENGINE PARTS IN 3D TECHNOLOGY**

Мусабеков З.Э

Доцент ТГТУ

Яхшикулова М

Магистрант ТГТУ

yaxshikulova@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада двигател қисмларини 3Д технологиясидан фойдаланган ҳолда лойиҳалаш, босқичлари, жараёнлари тўғрисида баён қилинган.

Двигател қисмларини 3Д технологиясидан фойдаланган ҳолда лойиҳалаш бир неча босқичларни ўз ичига олган мураккаб жараёндир яъни талабларни аниқлаш, вазифаларни таҳлил қилиш, қувват, момент, самарадорлик ва асосий параметрларни танлаш, концепцияни аниқлаш ва бошқалар.

Abstract. This article describes the design, steps, and processes of engine parts using 3D technology.

The design of engine parts using 3D technology is a complex process that includes several stages, namely, defining requirements, analyzing tasks, choosing power, torque, efficiency and key parameters, defining the concept, etc.

Концепцияни ўрганишда мавжуд тушунчалар ва технологияларни ўрганиш, фойдаланиш мумкин бўлган инновацион ечимларни аниқлаш.

Эскиз ва концептуализация, эскизларни яратишда қисмларнинг шакли ҳақида умумий тасаввурга эга бўлиш учун 2Д эскиз дастурларидан фойдаланиш кейин 3Д моделлаштиришда эскизларни 3Д моделларга айлантириш учун махсус 3Д моделлаштиришдан фойдаланиш, функционал ва конструктив талаблар асосида асосий қисмлар шакллари лойиҳалаш.

Кейинги босқичда таҳлил ва оптималлаштириш, симуляция ва таҳлил, қисмларнинг структуравий, иссиқлик ва суюқлик динамикасини таҳлил қилиш учун дастурларни қўллаш, ишлаш ва самарадорликни ошириш учун шакл ва материалларни оптималлаштириш.

Таҳлил натижалари асосида тафсилотларга ўзгартиришлар киритиш, ишлашни яхшилаш учун геометрияни аниқлаш, батафсиллаштириш ва ишлаб чиқиш ва барча жиҳатларни, шу жумладан ўлчамларни, девор қалинлигини,

тешикларни ва бошқаларни ҳисобга олган ҳолда батафсил чизмаларни ишлаб чиқиб двигателнинг бошқа қисмлари билан мослигини таъминлаб стандартлардан фойдаланиб, ишлаб чиқиш жараёнида хавфсизлик стандартлари, қоидалар ва материаллар талабларига риоя қилиб, виртуал текшириш учун дастурий таъминотдан фойдаланиб синаш ва баҳолаш.

Кейинги босқич ишлаб чиқаришга тайёргарлик, эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқариш учун батафсил маршрутларни яратиш оптимал ишлаб чиқариш усуллари аниқлаш, прототип ишлаб чиқариш, жисмоний синов учун прототип яратиш, сўнги тузатишлар учун тест маълумотларидан фойдаланиб, оммавий ишлаб чиқаришда натижалар асосида оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш.

Ушбу методологияга риоя қилиш орқали сиз 3Д технологиясидан фойдаланган ҳолда двигател қисмларини лойиҳалаштириб, маҳсулотни юқори ишлаши ва самарадорлигини таъминлай олиш мумкин.

Introduction 3Д технологиялари ёрдамида бир-биридан фарқ қилувчи жуда мураккаб қисмларни ишлаб чиқариш мумкин энгил вазн ва чидамлик. Прототиплаш маҳсулотни ишлаб чиқиш жараёнининг асосий қисмига айланди, бу қисмларни ишлаб чиқаришдан олдин синаш ва тасдиқлаш воситаларини таклиф қилади. 3Д босиб чиқариш қисмларни лойиҳалаш ва ишлаб чиқаришда тез ва тежамкор ёндашувни таъминлайди (1-расм).

Мониторинг ва такомиллаштириш жараёнида, мониторинг ва қайта алоқа, двигателнинг иш шароитида ишлашини диққат билан кузатиб бориш, фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазаларини олиш, ўзгартириш.

Агар керак бўлса, ишлаш ёки ишончлиликни яхшилаш учун дизайн ўзгаришларини киритиш, замонавий технологиялар интеграцияси, дизайн жараёнига сунъий интеллект, булутли ҳисоблаш ва 3Д босиб чиқариш каби илғор технологияларни киритиш, экологик барқарорликда атроф-муҳит барқарорлиги стандартларига жавоб берадиган қисмларни яратишдир

Расм1. Бир қаторли ИЁД модели

Асбоблар ва аппарат воситаларига бўлган эҳтиёжни бартараф этиш орқали ишлаб чиқиш гуруҳлари маҳсулотни ишлаб чиқиш даврларини сезиларли даражада тезлаштириши мумкин. Дизайнерлар тезда ишлаб чиқиш қобилияти дизайнерларга бир нечта дизайн вариантларини синаб кўриш имконини бериш орқали кўпроқ мослашувчанликни беради. 3Д босиб чиқариш дизайн модификацияларига тезда ўзгартириш киритиш имконини беради.

Индивидуал ёндашув 3Д босиб чиқариш автомобил ишлаб чиқарувчиларга махсус қисмларни ишлаб чиқаришнинг тежамкор усули. Маҳсулот ишлаб чиқувчилари маҳсулот дизайнини оптималлаштиради, ишончилиги ва ишлаб чиқарилишини яхшилади, қисмлар дизайнини содалаштиради ва қисмларни лойиҳалашнинг мақсадга мувофиқлигини текширади. УнионТеч 3Д принтерлари автомобил саноатида кенг қўлланилади. Уларнинг ёрдами билан сиз дизайнни тезда баҳолашингиз ва қисмни йиғиш учун текширишингиз мумкин.

Расм 2. КШМ, поршенни 3Д моделлаштириш.

Анъанавий ишлаб чиқаришда эҳтиёт қисмларни оммавий ишлаб чиқариш кенг тарқалган. Бу кўпинча етказиб беришнинг узок муддатларига ва эҳтиёт қисмлар нархининг ошишига олиб келади. Қўшимча ишлаб чиқариш

концепцияни ўзгартиради. Эҳтиёт қисмлар керакли вақтда сайтда ишлаб чиқарилади. Шундай қилиб, талаб ва таклифни мувофиқлаштириш нафақат инвентар харажатларини сезиларли даражада камайтириши, балки якуний истеъмолчига етказиб бериш муддатларини ҳам қисқартириши мумкин.

Керакли аниқлик натижаларини олиш учун анъанавий ўлчаш воситаси билан ўлчаш жуда қийин бўлган жуда кўп сонли мураккаб юзаларга эга қисм керак. Маълумотлардан фойдаланиб, математик моделни олишимиз керак.

Анъанавий ишлаб чиқариш усулларида фарқли ўлароқ, маҳсулотларни прототиплаш материални олиб ташлашни (фрезалаш, бурғулаш, силлиқлаш) ёки унинг шаклини ўзгартиришни (штамплаш, зарб қилиш, букиш, прокат) ўз ичига олмайди. Волуметрик маҳсулотларни прототиплаш, яхлит - тайёр маҳсулот ҳосил бўлгунга қадар, модел ташкил топган материални қатлам-қатлам қуриш орқали амалга оширилади.

Технологиянинг ўзига хослиги натижада олинган моделнинг ички тузилишидаги барча чекловларни олиб ташлайди, шунинг учун бу технология мураккаб маҳсулот конфигурациясини олиш учун фойдаланиш истиқболига эга. Ҳозирги вақтда тез амалга ошириш имконини берувчи бир қанча йўналишлар мавжуд.

Амалдаги материалларга кўра, уларни суюқлик (фотополимерлар, электролитлар, сув), кукунлар, қаттиқ материаллар (пластмассалар, мумлар, металллар), қатламли материаллар (ламинацияланган қоғоз, пластмасса) ишлатадиган усулларга бўлиш мумкин.

Методология. 3Д моделлаштириш туфайли исталган қисмни икки усулда олиш мумкин:

- КОМПАС-3Д дастурида 3Д моделлаштириш;
- 3Д сканер ёрдамида 3Д сканерлаш.

Умумий кўриниш қисмининг мисолидан фойдаланиб, ушбу икки усулни батафсил кўриб чиқайлик (2 - расм).

Биринчи усул - КОМПАС-3Д дастурида 3Д моделлаштириш. Биз ушбу қисмни КОМПАС-3Д дастурида ўлчов воситаси билан ўлчанган ўлчамларга мувофиқ яратдик. КОМПАС-3Д уч ўлчовли моделлаштириш тизими бўлиб, у ўрганиш қулайлиги ва ишлаш қулайлигининг мустаҳкам ва сиртни моделлаштириш учун кучли функционалик билан муваффақиятли комбинацияси туфайли минглаб корхоналар учун стандартга айланди. Машинасозлик ва приборсозлик маҳсулотларининг конструкцияси фойдаланиладиган асбобларга юқори талаблар қўяди. Тизимнинг имкониятлари ҳар қандай мураккабликдаги ва енг илғор дизайн усулларида мувофиқ машинасозлик маҳсулотларини лойиҳалашни таъминлайди. Тизимда "юқоридан пастга" усули ёки юқоридан пастга лойиҳалаш методологияси, шунингдек,

аллақачон таниш бўлган "пастдан юқорига" усули ёрдамида ишлаш учун воситалар мавжуд.

Иккинчи усул - айланма стол ёрдамида ВТ АТОМ 3Д сканериди қисмини тўрт томондан сканерлаш. Ушбу 3Д сканер учун сканерлаш аниқлиги сканерланган объект ҳажмининг 0,1% гача. 250 мм ўлчамдаги ўртача хато 0,1 мм. Сканерланган тўрт турдаги қисмлар бир бутун моделга бирлаштирилиши керак. 3Д сканер мос ёзувлар модели билан таққослаш учун мос келадиган математик моделни олишни анча осонлаштиради.

Натижалар. Сканерлаш мураккаб объектларнинг аниқ моделларини яратиш учун ҳам ишлатилиши мумкин, кейинчалик улар маҳсулот прототипларини олиш ва мавжудлари асосида янги маҳсулотларни яратиш учун ишлатилиши мумкин. 3Д сканер - бу юқори даражадаги тафсилотларга ега бўлган ҳақиқий объектларнинг аниқ уч ўлчовли моделларини яратиш учун ишлатилиши мумкин бўлган инновацион қурилма.

Расм 3. Поршенни 3Д моделлаштириш этаплари.

Бундан ташқари, улар ҳақида маълумот олиш мумкин. Рақамли шаклда объектнинг юзаси, шакли ва рангини ўрганишингиз мумкин. 3Д сканерлар саноат, фан, кино саноати, тиббиёт, санъат ва бошқа кўплаб соҳалардаги турли муаммоларни ҳал қилиш учун керак. 3Д сканерлар кўл меҳнатини соддалаштириш ва яхшилаш ҳамда мураккаблиги ошган вазифаларни бажариш имконини беради. Сканерланган қисм белгиланган сирт аниқлиги билан тўлиқ

тугатилиши учун уни Нетфабб дастурига қайта кўриб чиқиш учун юбориш керак.

Олинган моделларнинг камчиликлари паст аниқлик ва нисбатан паст кучдир. Бироқ, очиқ адабиётларда моделларнинг ўзига хос ишлаши ва чоп этиш параметрлари ва олинган моделларнинг сифати ўртасидаги боғлиқлик ҳақида маълумот йўқ. Шу муносабат билан, кейинги ишларнинг мақсади керакли модел параметрларини таъминлаш учун 3Д принтернинг режимларини аниқлаш дастурини ишлаб чиқиш эди.

Қуйидаги вазифалар белгиланди:

1. Чоп этилган моделнинг хусусиятларига таъсир қилувчи чоп этиш параметрларини аниқланг ва экспериментал режа тузиш.
2. Намуналарнинг 3Д моделини ишлаб чиқиш.
3. 3Д принтерда намуналарни чоп этиш.
4. Намуналарда экспериментал тадқиқотлар ўтказиш.
5. Олинган маълумотлар асосида математик моделни ишлаб чиқиш.
6. Моделнинг талаб қилинадиган сифатини, босиб чиқариш вақтини қисқартириш ёки чоп этилган моделнинг энг паст нархини таъминлаш учун оптимал босиб чиқариш параметрларини аниқлаш дастурини ишлаб чиқиш.

Ушбу дастурни ишлаб чиқиш қуйидагиларга имкон беради:

- 1.3Д босиб чиқариш имкониятлари ҳақида тушунчангизни кенгайтириш.
2. Чоп этилган моделнинг сифатини тахмин қилиш.
3. Керакли сифатдаги моделларни чоп этиш.
4. 3Д босиб чиқариш моделлари бозорини кенгайтириш.
5. Моделларнинг керакли сифатига эришиш учун синов қисмларини босиб чиқаришни камайтириш орқали нуқсонлар сонини камайтириш.

Хулоса. 3Д сканерлаш туфайли биз юқори тафсилотларга эга бўламиз (кўп рамкали ёритишдан фойдаланиш туфайли). Релефнинг чуқурлигида ҳеч қандай чеклов йўқ. Мураккаб объектлар сканернинг жойлашувига чекловларсиз танланган бурчаклардан сканерланади. Ва, энг муҳими, бу бир неча дақиқа давом этади.

3Д прототиплаш технологиялари жадал ривожланмоқда, янгилари пайдо бўлмоқда, эскилари такомиллаштирилмоқда, 3Д прототиплаш тамойилларидан фойдаланишнинг янги йўналишлари пайдо бўлмоқда. Ўқув жараёнида 3Д прототиплашдан фойдаланиш лойиҳалаштирилган маҳсулотларни идрок этишни осонлаштиради ва бўлажак мутахассисни тайёрлаш сифатини оширади. Илмий соҳада 3Д прототиплаш катта ўрганилмаган жараёндир. Босиб чиқариш режимлари ва олинган маҳсулот сифати ўртасидаги боғлиқлик ҳақида адабиётда маълумотлар йўқ.

Олинган маҳсулот қандай хусусиятларга эга бўлиши ва бу хусусиятлар иш пайтида қандай ўзгариши ҳам аниқ эмас. Ушбу ишланма 3Д босиб чиқариш имкониятларини тушунишни кенгайтиради, шунингдек, иқтисодий самара беради. Дастурдан фойдаланиш керакли сифатдаги моделларни олиш ва шу билан босма моделлар бозорини кенгайтириш имконини беради.

Адабиётлар:

1. Zakirjon Musabekov, Rustam Tillahodjaev, Abdulla Mirzayev, Avaz Yangibayev and Hilola Uralova Increasing energy efficiency as a result of the influence on the operation of a Sano automobile engine with the adding of hydrogen as an additive to primary fuel. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1284 (2023) 012038 doi:10.1088/1755-1315/1284/1/012038

2. Musabekov Z.E, Ismatov J.F, Ashirov V., Jorayev Q. Hydrogen electrolyzer for internal combustion. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 6, Issue 10, October 2019. ISSN: 2350-0328.

3. Musabekov Z.E., Daminov O.O., Khakimov J.O. Application of supercharging to internal combustion engines and increasing efficiency in achieving high environmental standards International Conference on Problems and Perspectives of Modern Science (ICPPMS-2021). (Tashkent, June 10-11, 2021).

4. Ergashev B., Shadimetov Y., Musabekov Z., Uralova H. “Experimental study on the presence of cadmium in the atmospheric air and other elements of the ecosystem of Tashkent”.

5. Z.Musabekov, J.Khakimov, E.Botir. Differential equations for calculating gas exchange in an internal combustion engine. E3S Web Conf. International Scientific Conference “Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering” (CONMECHYDRO 2021). Volume 264, 2021. P.1-7. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126401003>.